

ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Жумаев Ахмадат Шермаатович к.п.н., доцент

Узбекский государственный университет мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479264>

Аннотация. В статье отражены элементы профессионального и личностного, теоретического и практического компонента педагогической деятельности, которые мерой и способом творческой самореализации учителя.

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, творческая инновационная деятельность, компетенция, педагог, обучение.

CREATIVITY AS A FACTOR OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS

Abstract. The article reflects the elements of the professional and personal, theoretical and practical component of pedagogical activity, which are the measure and method of creative self-realization of the teacher.

Key words: creativity, creative activity, creative innovation activity, competence, teacher, training.

В период рыночных отношений и инновационных технологий требования к педагогическому мастерству и профессиональной компетентности будущих педагогов ещё больше возрастают. Качественные и структурные изменения, происходящие в системе высшего образования в контексте её модернизации, в конечном счете направлены на профессиональное и личностное развитие студентов. Эти два важнейших компонента специалиста мы объединяем в понятие «профессиональная компетентность», придавая этому феномену определенный универсальный характер, ибо считаем, что он включает в себя и профессионализм, и мастерство, и творческая инновационная деятельность, и креативные способности, и высокий интеллект, и культурно – нравственные ценности, одним словом, это некий желаемый образ специалиста, который должен сформироваться в гуманистической образовательной системе вуза и с наибольшей эффективностью сможет реализовать свой человеческий и профессиональный потенциал в конкретной деятельности, постоянно развиваясь, путем самообразования, самовоспитания и самосовершенствования.

В динамике современных образовательных процессов все более осознается фундаментальное значение педагогической профессиональной компетентности, которая рассматривается как системное, интегративное единство, синтез интеллектуальных и практических навыков. Такая профессиональная компетентность включает в себя когнитивное, функциональное и культурологическое единство в содержании педагогического образования. Сюда же относятся личностные характеристики педагога, такие как ценностные ориентации, способности, черты характера, готовность к взаимодействию с детьми и осуществлению практической деятельности, позволяющие человеку использовать свой потенциал, осуществлять сложные культуросообразные виды деятельности, оперативно и успешно адаптироваться в постоянно меняющемся обществе и профессиональной деятельности.

Поэтому сегодня перед всеми участниками образовательного процесса стоит проблема повышения качества образования и адаптации его к складывающимся жизненным реалиям. Для определения сущностных характеристик инновационной деятельности целесообразно рассмотреть ее в параметрах творчества. Это вполне объяснимо, так как для педагогической науки традиционным является отождествление творческой и инновационной педагогической деятельности, поскольку творчество педагогов служит двигателем инновации.

Творчество, как активная самостоятельная деятельность порождает нечто новое. Новизна его может быть оценена с объективной и субъективной точек зрения. Важнейшей чертой творческой деятельности является самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию. Он проявляется в том, что, решая какую – либо новую для себя проблему, субъект способен использовать давно усвоенные знания и умения для поиска решения. Это не всегда сделать, особенно если ранее усвоенные знания лежат в другой научной области по отношению к решаемой проблеме.

Если инновационная деятельность носит творческий характер, то творчество можно рассматривать как процесс разработки новшества, а нововведение – как централизованный управляемый процесс. В первом случае критерием становится социальная ценность и новизна решения, и тут можно говорить о творчестве в полном смысле слова как деятельности художника, ученого, изобретателя, педагога и т.д. Во втором случае творческий процесс не обладает новизной и социальной значимостью, но тем не менее в процессе творческой деятельности могут иметь место те же психологические процессы, которые характерны для полноценных форм творчества. Это объясняется тем, что субъект творчества в данном случае также совершает открытия, но – для себя самого, и таким образом обогащает свои способности, творческий потенциал и внутренний мир в целом. Именно поэтому творческая деятельность учащихся в самых разнообразных проявлениях становится важным средством успешного развития многих социально-значимых, креативных качеств личности (воображение, мышление, смелость, решительность, волевые качества) и приобщение к такой деятельности рассматривается современной дидактикой как необходимый элемент содержания образования. Известные учёные, такие как В.А. Кан – Калик, Ю.П. Азаров, П.Т. Магзумов, Х.А. Туракулов, В.А. Сластенин, С.К. Аннамуратова исследовали отдельные аспекты этой проблемы.

Педагогический процесс в общеобразовательной системе должен стимулировать деятельность, получая добавочный импульс, энергию, для более интенсивной творческой деятельности. Примечательны в этом плане суждения о том, что «... сегодня много и плодотворно работают над вооружением педагога научными знаниями в области, совершенствуется общая и психолого-педагогическая подготовка учителя. Но, как это ни парадоксально, мало внимания уделяется совершенствованию самой личности педагога, ее ... природных качеств, не подвергается активному воспитательному воздействию сама человеческая природа педагога, которую и сам учитель осознает недостаточно, не всегда может ею распоряжаться и управлять в различных областях деятельности» (В.А. Кан-Калик).

При этом, «мастерство педагога не только в том, что он должен разрабатывать приемы, а в том, что, имея дело каждый раз с новыми обстоятельствами, с изменчивой, не стоящей на месте, постоянно развивающейся природой детей, становится в

необходимость оригинально мыслить, действовать, избегая прямого копирования». (Ю.П. Азаров).

Творческий процесс педагога рассматривается учеными как «деятельность, направленная на постоянное решение бесчисленного ряда учебно – воспитательных задач в меняющихся обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатываются и воплощаются в общении с детьми оптимально, оригинальные для данной педагогической индивидуальности не стандартными педагогическими решениями, опосредованные особенностями объекта – субъекта педагогического воздействия» (В.А. Слсатенин).

Исследуя процессы взаимосвязи творчества, мастерства и образования, ученые приходят к выводу, что они в своей основе представляют «искусство поиска, применения комбинации знаний новыми методами», «... поиск совершенно новых новаторских педагогических решений и целевых систем». (Н.А. Венгеренко, С.Г. Вершиловский).

Условия достижения профессионального, в том числе педагогического, мастерства:

- использование собственной трудовой практики как источника усовершенствования профессиональных знаний, умений, навыков;

- рост практической активности в овладении лучшими приёмами работы, постоянное усложнение выполняемых профессиональных задач;

- при необходимости – расширение познавательной и практической активности за пределы данной специальности;

- изучение и творческое освоение передового опыта коллег, внедрение в применение ранее добытого известного и своего неповторимого, которое через некоторое время может стать всеобщим достоянием;

- повышение требований к общеобразовательной, политической, профессиональной подготовке, так как без знаний и творческого применения их в трудовом процессе невозможно формирование профессионального мастерства;

- любовь к своей профессии;

- культура труда;

- поиск наиболее продуктивных методов работы, творчество, новаторство.

Таким образом, формируя у учащихся, студентов знания, умения и навыки, преподаватель должен раскрыть потенциал участников образовательного процесса и предоставить им возможность для проявления творческих способностей. Педагог должен обладать творческими и педагогическими способностями, разработать как специфические цели преподавания для конкретной группы обучающихся, так и стандарты профессиональной подготовки; должен обладать умением отбирать из огромного объёма информации материалы, наиболее отвечающие целям обучения и обеспечивающие необходимый уровень знаний, умений и навыков.

К компонентам педагогических способностей относятся следующие:
конструктивные способности – проектировать личность учащегося, отбирать и композиционно строить учебный материал применительно к возрастным и индивидуальным способностям учащихся; **организаторские способности** - включать учащихся в различные виды деятельности и делать коллектив инструментом воздействия на каждую отдельную личность; **коммуникативные способности** - устанавливать правильные взаимоотношения с учащимися и перестраивать их в соответствии с

развитием целей и средств; **гностические способности** - исследовать объект, процесс и результаты собственной деятельности и перестраивать её на основе этого знания.

Преподаватель может достигнуть хорошего результата, если он помнит о том, что программа предназначена для учащихся, а не учащиеся для программы; излагает материал ясно, разумно и систематично, раскрывая при этом необходимые и определённые связи и зависимости; приспособливает темп обучения к потребности большинства учащихся при условии индивидуальной работы с отстающими; использует рациональные формы устного, письменного, компьютерного контроля и умело корректирует обучение; заинтересовывает учащихся в достижении ими максимального результата обучения, развивая вместе с тем у них мотивацию обучения.

Можно с уверенностью утверждать, что в современном мире имеет место тенденция слияния образовательных и информационных технологий и формирование на этой основе принципиально новых интегрированных технологий обучения, основанных, в частности, на Интернет – технологиях. С использованием таких технологий появилась возможность неограниченного и очень дешевого тиражирования учебной информации, быстрой и адресной её доставки. Обучение при этом становится интерактивным, возрастает значение самостоятельной работы обучающихся, серьезно усиливается интенсивность учебного процесса и т. д.

Потребители образовательных услуг (студенты) – это активные участники образовательной деятельности. Поэтому от их активности, конкурентоспособности, позиции, мотивации и прилагаемых усилий во многом зависит качество конечных результатов. Процесс определения человеком своего места в обществе выражается отношением к природе, обществу, научно – практической деятельности. Ежечасно мы становимся свидетелями новых качественных изменений в развитии человечества.

Следовательно, студенты высших учебных заведений должны освоить основу новой педагогической методологии, изучать богатое духовное, исторически – воспитательное наследие народа, новейшую педагогическую технологию, быть знакомыми с зарубежными прогрессивно – практическими идеями, воспитывать в себе духовно – нравственные качества, самостоятельное мышление.

Исходя из того, что преподавателю кроме научных знаний по специальности, приступая к учебному процессу, необходимо владеть суммой педагогических и психологических знаний, технологией и методикой преподавания, в учебном пособии предусматривается изучение сущности и основных понятий профессионального педагогического мастерства, дидактических основ его формирования, психолого-педагогической теории совершенствования профессионального мастерства, идей и опыта учёных и практиков, достигших выдающихся успехов в области педагогического мастерства, с целью творческого применения будущими преподавателями этих идей и опыта при формировании системы собственного опыта, интегрирующей достижения науки и образовательной практики.

Таким образом, формируя у учащихся, студентов знания, умения и навыки, преподаватель должен раскрыть потенциал участников образовательного процесса и предоставить им возможность для проявления творческих способностей. Таким путем реализуется одна из задач современного образования.

Анализ различных источников по проблеме творчества в педагогической науке позволяет нам сделать вывод о том, что оно характеризует собой важнейший показатель социальной и профессиональной зрелости педагога, который проявляется в таких чертах, как: стремление к постоянному профессиональному, интеллектуальному, культурному и моральному самосовершенствованию; заинтересованность в успехе деятельности; потребность к творческой самореализации в труде, поиске, оригинальности, конструктивности мышления в отношении к миру; умение находить оптимальные пути и способы устранения недостатков для достижения лучших результатов деятельности, предвидеть последствия своих действий и поступков; способность принимать на себя ответственность за результаты собственной деятельности, коллектива; умение самостоятельно варьировать, методами и средствами находить пути реализации целей своей творческой деятельности.

REFERENCES

1. Муслимов Н.А., Кадыров Х.Ш. Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов профессионального образования // “Непрерывное образование в интересах устойчивого развития” Материалы 13-й международной конференции. – Санкт – Петербург, 2015. – С. 395.
2. Аннамуратова С.К. Художественно-эстетическое воспитание школьников Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – С. 370.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986. – С. 573.
4. Материалы международной конференции «Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны», «Узбекистан», 2012 г.